

RITRATTO DI UOMO

MAZZOLA FRANCESCO DETTO PARMIGIANINO

(Parma 1503 - Casalmaggiore 1540)

INVENTARIO: 085

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Il dipinto è attestato in collezione Borghese a partire dal 1693, inventariato presso Palazzo Borghese di Campo Marzio come 'quadro di tre palmi incirca in tavola ritratto del Pianerlotto... del Parmigianino' (Inv. 1693).

Se si eccettuano una curiosa attribuzione ad Annibale Carracci (Quintavalle 1948) e i pareri negativi di Federico Zeri e Maurizio Fagiolo dall'Arco (1970), tutta la critica è da sempre concorde nell'assegnarlo al catalogo di Francesco Mazzola, pittore parmense giunto a Roma nel 1524, dove entrò in contatto con i maggiori artisti del tempo, tra cui Sebastiano del Piombo, Polidoro da Caravaggio e Perin del Vaga. Come è noto, tale soggiorno si interruppe bruscamente nel 1527 quando, a causa del Sacco dei Lanzichenecchi, il pittore fu costretto a lasciare l'Urbe, trasferendosi a Bologna.

L'opera, datata inizialmente 1524-25 (Copertini 1932), fu eseguita secondo Freedberg (1950) subito dopo l'arrivo del pittore nel capoluogo felsineo, ipotesi accettata e condivisa da Mario Di Giampaolo (1991), che ne ha collocato la realizzazione al 1528-1529, vicina alla [Madonna di San Zaccaria degli Uffizi](#). Tale strada, percorsa da Anna Coliva (2000) - secondo cui il ritratto mostrerebbe diverse affinità con la produzione felsinea del maestro parmense, come quel senso di dilatazione della superficie e l'avanzamento della figura verso il limite esterno del dipinto - è stata recentemente superata da Elisabetta Fedda (2009-10), spostando leggermente in avanti - al 1530-33 - l'esecuzione dell'opera.

Sebbene l'abito scuro abbia indotto Freedberg (1950) ad accostare l'effigiato a un ecclesiastico, la presenza del robone e del cappello a tricorno della stessa tonalità, indumenti tipicamente laici, farebbe piuttosto pensare a un ricco gentiluomo. L'inquadratura alquanto ravvicinata del soggetto potrebbe invece dipendere da un taglio subito dall'opera in epoca antica.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 88;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 77;

- L. Fröhlich-Bum, *Parmigianino und der Manierismus*, Wien 1921, p. 31;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, pp. 202, 218;
- A. Rapetti, *Un Inventario delle opere del Parmigianino*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, V, 1940 p. 39;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 110, 128, 204;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 84;
- S. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, pp. 111-112, 206-207;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 41;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 59-60, n. 100;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- A. Hauser, *Der Manierismus*, Torino 1965, p. 189;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance-Central Italian and North Italian Schools*, London 1968, p. 320;
- M. Fagiolo dell'Arco, *Il Parmigianino, un saggio sull'ermetismo nel Cinquecento*, Roma 1970, p. 289;
- M. Di Giampaolo, *Parmigianino. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 94, n. 32;
- A. Coliva, *La Galleria Borghese*, Roma 1994;
- S. Santolini, *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 123;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 242;
- M. C. Chiusa, *Parmigianino*, Milano 2001, p. 95;
- M. Vaccaro, *Parmigianino. I dipinti*, Torino 2002, p. 202;
- A. Coliva, in *Parmigianino e il manierismo europeo*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 2003; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 2003), a cura di L. Fornari Schianchi, S. Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo 2003, p. 206, n. II.2.15;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- E. Fadda, in *Botticelli to Titian: two centuries of Italian masterpieces*, catalogo della mostra (Budapest, Szépművészeti 2009-2010), a cura di D. Sallay, V. Tátrai, A. Vécsey, Budapest 2009, pp. 392-393, n. 122.

English version

PORTRAIT OF A MAN

MAZZOLA FRANCESCO CALLED PARMIGIANINO

(Parma 1503 - Casalmaggiore 1540)

INVENTORY: 085

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This work is documented as forming part of the Borghese Collection from 1693, when it was inventoried at the Palazzo Borghese di Campo Marzio as 'a painting of approximately three palms on panel, a portrait of Pianerlotto... by Parmigianino' (*Inv.* 1693). With the exception of a curious attribution to Annibale Carracci (Quintavalle 1948) and disagreement expressed by Federico Zeri and Maurizio Fagiolo dall'Arco (1970), critics have always concurred in attributing the painting to Francesco Mazzola, the artist from Parma who arrived in Rome in 1524, where he entered into contact with the most important painters of the day, including Sebastiano del Piombo, Polidoro da Caravaggio and Perin del Vaga. As is well known, his stay was suddenly interrupted

in 1527 because of the Sack of Rome on the part of the Landsknechts, as a result of which Parmigianino left the Eternal City for Bologna.

While the work was initially dated to 1524-25 (Copertini 1932), Freedberg (1950) proposed that it was painted immediately after the artist's arrival in Bologna; his suggestion was accepted and shared by Mario Di Giampaolo (1991), who situated its execution in the years 1528-29, at about the same time as the [Madonna and Child with Saint Zechariah of the Uffizi](#). Anna Coliva (2000) agreed with this dating, noting that the portrait contained similarities with other works of the master's Bolognese period, such as that sense of dilated surfaces and the setting of the figure toward the outer limits of the painting. More recently, however, Elisabetta Fedda (2009-10) proposed a slightly later date, in the period between 1530 and 1533.

While Freedberg (1950) was the first critic to propose that the subject of the portrait is a cleric, given his dark attire, he may actually be a rich gentleman, as the characteristic mantle and tricorne hat of the same colour would indicate. The close-up framing of the subject could be the result of the trimming of the panel at some point in the past.

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 88;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 77;
- L. Fröhlich-Bum, *Parmigianino und der Manierismus*, Wien 1921, p. 31;
- G. Copertini, *Il Parmigianino*, Parma 1932, pp. 202, 218;
- A. Rapetti, *Un Inventario delle opere del Parmigianino*, in *Archivio Storico per le Province Parmensi*, V, 1940 p. 39;
- A. O. Quintavalle, *Parmigianino*, Milano 1948, pp. 110, 128, 204;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 84;
- S. J. Freedberg, *Parmigianino. His Works in Painting*, Cambridge 1950, pp. 111-112, 206-207;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 41;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 59-60, n. 100;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- A. Hauser, *Der Manierismus*, Torino 1965, p. 189;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance-Central Italian and North Italian Schools*, London 1968, p. 320;
- M. Fagiolo dell'Arco, *Il Parmigianino, un saggio sull'ermetismo nel Cinquecento*, Roma 1970, p. 289;
- M. Di Giampaolo, *Parmigianino. Catalogo completo dei dipinti*, Firenze 1991, p. 94, n. 32;
- A. Coliva, *La Galleria Borghese*, Roma 1994;
- S. Santolini, *L'anima e il volto: ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon*, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale, 1998-1999), a cura di F. Caroli, Milano 1998, p. 123;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 242;
- M. C. Chiusa, *Parmigianino*, Milano 2001, p. 95;
- M. Vaccaro, *Parmigianino. I dipinti*, Torino 2002, p. 202;
- A. Coliva, in *Parmigianino e il manierismo europeo*, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 2003; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 2003), a cura di L. Fornari Schianchi, S. Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo 2003, p. 206, n. II.2.15;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- E. Fadda, in *Botticelli to Titian: two centuries of Italian masterpieces*, catalogo della mostra (Budapest, Szépművészeti 2009-2010), a cura di D. Sallay, V. Tátrai, A. Vécsey, Budapest 2009, pp. 392-393, n. 122.

